

Investigaciones preliminares sobre la posibilidad de abastecimiento a la ciudad romana de *Acinipo* (Ronda, Málaga) mediante aguas subterráneas.

Preliminary investigations on the possibility of supplying the Roman city of Acinipo (Ronda, Málaga) with groundwater.

C. Martín Montañés¹, J.M. Castaño Aguilar², P. Corrales Aguilar³, M. Moreno Alcaide³, C. Husillos Rodríguez¹ y L. Hueso Quesada¹.

1 CN Instituto Geológico y Minero de España-CSIC. Unidad de Granada. Urb. Alcázar del Genil 4, Ed. Zulema bajo. 18006 Granada
c.martin@igme.es; c.husillos@igme.es; l.hueso@igme.es

2 Museo de Ronda. Plaza de Mondragón, 29400 Ronda (Málaga) museoderonda@gmail.com

3 Área de Arqueología, Depto. Ciencias Históricas de la Universidad de Málaga. Facultad de Filosofía y Letras, Campus universitario de Teatinos, Boulevard Louis Pasteur, 27. 29010 Málaga mpcorrales@uma.es y mmorenoalcaide@uma.es

Resumen: El yacimiento arqueológico de *Acinipo*, que engloba la ciudad romana del mismo nombre e importantes restos prehistóricos desde el Neolítico hasta la Edad del Cobre, se ubica en una gran mesa caliza perteneciente a la Formación Las Mesas, que corresponde al nivel más alto de los conjuntos litoestratigráficos definidos en el relleno de la cuenca terciaria de Ronda. En la presente comunicación se valoran las entradas al acuífero conformado por las calizas de algas de esta formación, candidato a representar el elemento más significativo en el abastecimiento urbano, con datos actuales y con el objetivo de llevar a cabo una comparativa con la hipotética situación climática durante los periodos de ocupación del enclave.

Palabras clave: Yacimiento arqueológico, abastecimiento, acuífero, calizas, época romana.

Abstract: *The archaeological site of Acinipo, which includes the Roman city of the same name and important prehistoric remains from the Neolithic to the Copper Age, is located on a large limestone table belonging to the Las Mesas Formation, which corresponds to the highest level of lithostratigraphic sets defined in the filling of the Tertiary basin of Ronda. In this communication, the inputs to the aquifer formed by the algae limestone of this formation are assessed, a candidate to represent the most significant element in urban supply, with current data and with the aim of carrying out a comparison with the hypothetical climatic situation during periods of occupation of the enclave.*

Key words: *Archaeological site, supply, aquifer, limestone, Roman Age.*

INTRODUCCIÓN

La viabilidad y sostenibilidad de los abastecimientos urbanos, no han dejado de preocupar a lo largo de los tiempos a los grupos sociales, así como a sus autoridades. Es por ello que el suministro de agua a estos asentamientos ha sido una de las principales tareas de los colectivos humanos ya que puede condicionar en gran medida su perpetuación en el tiempo.

La ciudad romana de *Acinipo* (Ronda, Málaga) es uno de los yacimientos arqueológicos más destacados de la provincia malagueña, y el principal yacimiento de época romana de la Serranía de Ronda. Su excepcionalidad reside en su extensión, amplitud y conservación de los vestigios dada la nula afección urbanística posterior, y, finalmente, en la calidad ambiental y paisajística del marco natural donde se sitúa.

Será sobre esta meseta de forma oblonga y ligeramente inclinada hacia el este donde se documente una ocupación continuada desde época prehistórica,

aunque los restos que tienen con mayor incidencia comienzan a manifestarse a partir del siglo IX-VIII a.C. : los niveles de estos momentos se identifican con la transformación de cinco cabañas o estructuras de habitación que evolucionan desde formas ovales y circulares (interpretadas como de origen autóctono) hacia otras con dependencias de forma cuadrangular, influenciadas por el contacto de estas poblaciones locales con las colonias fenicias instaladas durante el Bronce Final Reciente en las costas mediterránea y atlántica del sur peninsular (Aguayo de Hoyos et al. 1989). Tras esta fase protohistórica se produce un abandono de la mesa, que no volverá a ocuparse hasta época ibérica conformando un *oppidum* de innegables condiciones defensivas y estratégicas que controla toda la depresión. De este núcleo ibérico quedan algunos testimonios que todavía son visibles junto con los de la ciudad romana, como parte de la muralla rodeaba el asentamiento.

La presencia de Roma en los territorios hispanos impuso una nueva ordenación territorial que se servía de los modelos ensayados ya en la península Itálica. Con ella

se impone un sistema urbano en el que la ciudad asume el papel de centro territorial acorde con el modelo de sociedad mediterránea difundido por Roma en el conjunto del Imperio. Los principales resultados exhumados hasta el momento en este yacimiento se agrupan en tres espacios: teatro, *domus* y termas (Castaño Aguilar, 2019), pero los resultados derivados de la actividad arqueológica intermitente en el yacimiento, evidencian la falta de cohesión de los datos obtenidos que no permiten, en el estado actual de la investigación, un análisis integral del mismo. Para lograr ese acercamiento a la reconstrucción de la ciudad en sí y como elemento vertebrador de un rico territorio, es necesario acometer nuevas investigaciones en la que conocer el abastecimiento de agua que tuvo este lugar durante la Antigüedad es uno de los aspectos prioritarios de este proyecto de investigación.

FIGURA 1. Localización del área de estudio.

Una de las incertidumbres que presenta esta ciudad es el de su abastecimiento urbano de agua, ya investigado con anterioridad (García García et al., 2007) y puesto de manifiesto en numerosos trabajos divulgativos. Entre las actividades que se están llevando a cabo en el proyecto “Acinipo en el paisaje urbano romano de la Serranía de Ronda: Investigación interdisciplinar para la valorización patrimonial” (PID2022-140956NB-I00) se incluye una aproximación a esta incógnita. En la presente comunicación se valoran las entradas al acuífero candidato a representar el elemento más significativo en el abastecimiento urbano.

MARCO GEOLÓGICO E HIDROGEOLOGICO

El acuífero, definido aquí con la denominación de las Calizas de Acinipo, se localiza en la cuenca de Ronda (Fig. 1), la cual se sitúa cercana al límite de las Zonas Internas sobre materiales mesozoicos de la Zona Subbética y/o sobre otros pertenecientes a diversas Unidades del Campo de Gibraltar. Los sedimentos que la rellenan abarcan la totalidad del Mioceno superior manteniéndose el régimen marino hasta el Messiniense superior. Estos materiales pueden dividirse en varios conjuntos litoestratigráficos (Serrano Lozano, 1979).

FIGURA 2. Cartografía de las formaciones descritas en la cuenca de Ronda (elaboración propia sobre cartografía GEODE del IGME).

Así, en el borde sur de la cuenca se desarrolló un abanico deltaico con potentes acumulaciones de conglomerados (Fm. El Tajo) sobre los que se disponen calcarenitas (Fm. Setenil), lo que evidencia el cambio a una plataforma bioclástica. En la parte oriental de la cuenca predominó la sedimentación calcarenítica de plataforma y, en la parte central, un conjunto de depósitos margosos más profundos (Fm. La Mina). Durante la última fase de evolución marina de la cuenca, destaca una formación arrecifal de calizas de algas originada en el Messiniense (Fm. Las Mesas) (Serrano Lozano, 1979). Esta formación, que toma el nombre del cerro de Las Mesas, es la que conforma el acuífero estudiado y sobre ella se ubica la ciudad romana de *Acinipo*. En la figura 2 se indica la distribución de las formaciones sobre la cartografía geológica GEODE del CN IGME-CSIC.

FIGURA 3. Relación espacial de las formaciones descritas en la cuenca de Ronda (Modificada de Rodríguez Fernández (1982)).

La Formación Las Mesas fue definida por Serrano Lozano (1979) y equivale al miembro calizo de la Formación Setenil de Rodríguez Fernández (1982). Aflora en el centro de la depresión, en el Cerro de Las Mesas y Cerro de Los Villares, donde reposa sobre las

margas de la Formación La Mina. En el bloque diagrama de la figura 3 se presentan las relaciones espaciales entre formaciones (Rodríguez Fernández, 1982).

El acuífero estudiado se localiza en la mesa de *Acinipo*, uno de los dos afloramientos cartografiados como Fm. Las Mesas. Presenta una estructura en “tableta de chocolate” dispuesta sobre la Fm. La Mina. Las calizas de algas que lo conforman presentan, con una superficie de afloramiento de, aproximadamente, 0,40 km², una notable porosidad, laminación y buzamiento hacia el sureste, que varía entre 12° y 35° y constituyen un acuífero de permeabilidad vertical alta. Su potencia es variable de 6 a 30 m. A muro existe un nivel de calizas margosas muy masivas y porosas con presencia de ostras con una potencia en torno a los 3 m y buzamiento y sentido 12/167 (García García et al., 2007). El impermeable de base es la serie monótona de margas y arcillas beige pertenecientes a la Fm. La Mina, que supera en la cuenca los 800 m de potencia (Serrano Lozano, 1979).

Dentro del acuífero, García García et al. (2007) definen tres sectores vinculados a surgencias (posibles puntos de abastecimiento). Estos sectores son el Sector Norte (parte norte de acuífero drenado por los manantiales Cortijo y Escuela); el Sector Termas, al sur del anterior, que se drena por los manantiales Termas, y Laguna y el Sector Laguna, el más meridional (drena por la laguna y aparentemente, por la surgencia Puerta Sur).

FIGURA 4. Mapa hidrogeológico del acuífero de las Calizas de Acinipo con sectorización (Modificado de García García et al. (2007)).

El inventario de puntos de agua en las cercanías de *Acinipo*, llevado a cabo en 2007 (García García et al., 2007) y confirmado con los trabajos de campo actuales consta de 5 manantiales, 2 pozos y 3 sondeos de pequeño diámetro, uno de ellos acondicionado para abastecimiento (Fig. 4).

MATERIAL Y MÉTODOS

La información meteorológica se ha obtenido mediante una herramienta en formato Jupyter Notebook

desarrollada en el marco del proyecto SARAI (SARAI, 2023). Dicha herramienta permite leer datos directamente de las webs de la AEMET y la Dirección General del Agua, y a partir de un fichero de coordenadas extraer las series históricas de pluviometría, temperatura máxima y mínima a partir de medidas disponibles a una distancia de 5 km o inferior para cada uno de los puntos. En este trabajo se ha partido de series de datos diarios de precipitación y temperatura para un periodo de 70 años, comprendido entre los años 1951 y 2021 con los que obtenemos una precipitación anual para el año medio de 874 mm/año. El resto de estadísticos representativos se incluyen en la tabla I.

El año tipo seco se ha determinado como aquel cuya precipitación se aproxima más a la media de las precipitaciones consideradas estadísticamente secas (pp < 25% de la curva de distribución). El año tipo medio, en el que precipitación se aproxima más a la media de las precipitaciones y el año tipo húmedo, aquel cuya precipitación se aproxima más a la media de las precipitaciones consideradas estadísticamente húmedas (pp > 75% de la curva de distribución). Esta determinación se ilustra en la figura 5, en la que se ha representado distribución Normal ajustada.

Estadísticos representativos de la serie	Media	861,32
	Mínimo	327,13
	Máximo	1669,38
	Rango	1342,25
	Varianza	80722,63
	Desviación típica	284,12
	Coef. de variación	0,33
	Coef. de asimetría	0,65
	Curtosis	0,20
Años tipo	Seco (2012)	589 mm
	Medio (1985)	874 mm
	Húmedo (1955)	1121 mm
Año más seco (2005)		327 mm
Año más húmedo (1963)		1669 mm

TABLA I. Años tipo y estadísticos de la serie de precipitación analizada.

FIGURA 5. Distribución Normal ajustada de las precipitaciones anuales sobre el acuífero de las Calizas de Acinipo.

Las entradas se han calculado mediante el balance de agua en el suelo (BAS) que consiste en la aplicación del principio de conservación de masa a una cierta región de

volumen conocido y definida por unas determinadas condiciones de contorno, siendo la diferencia entre el total de entradas y de salidas igual al cambio de agua almacenada durante el periodo de tiempo en el que se realiza el balance. A efectos prácticos, solo pueden ser medidos la precipitación, salidas por manantiales o extracciones por bombeo. El resto de componentes han de evaluarse a partir de la utilización de fórmulas semiempíricas (ETP, ETR y LLU).

El balance hídrico se ha realizado a partir de series de datos diarios de precipitación indicados anteriormente. Los valores de LLU se han calculado a partir de balances diarios de agua en el suelo utilizando un valor de reserva útil de 10 mm. Para descomponer la LLU en escorrentía (ESC) y en infiltración (INF) se ha seguido el método del Soil Conservation Service de los EEUU (Témez Peláez, 1978) con un umbral de escorrentía (P_o) de 10. El cálculo de la recarga se ha realizado mediante la clásica metodología de Thornthwaite y Mather (1955) con datos diarios y con la ayuda del programa informático TRASERO 2.1.0 (Padilla y Delgado, 2011).

DISCUSIÓN

El tratamiento de los datos de precipitación y temperatura han permitido obtener, a partir de la LLU, la infiltración que se produce sobre los materiales permeables del acuífero estudiado. Este valor, multiplicado por la superficie de afloramiento nos da una aproximación óptima de la recarga natural. Al acuífero le asignamos una superficie de afloramiento de 394.469 m².

En nuestro caso, y con el fin de comparar estos valores con la desconocida, al menos en parte, infiltración de la precipitación en el periodo de habitación y abastecimiento de la ciudad (Imperio Romano, s.l.) hemos obtenido los volúmenes anuales que se presentan en la tabla II y que corresponderían, en esta primera aproximación.

Año tipo	pp anual (mm)	Infiltración (hm ³ /año)	Caudal equivalente (l/s)
Seco (2012)	589 mm	0,14	4,3
Medio (1985)	874 mm	0,28	8,7
Húmedo (1955)	1.121 mm	0,32	10,3

TABLA II. Volúmenes anuales infiltrados en las Calizas de Acinipo.

Estos caudales suponen una cierta sobrevaloración con respecto a trabajos anteriores en la zona (García García et al., 2007) si bien estos se restringieron al sector del acuífero denominado Termas (0,043 hm³/año).

CONCLUSIONES

Los valores de la recarga natural obtenidos para el acuífero de las Calizas de Acinipo se pueden considerar adecuados si bien, pendientes, en todo caso, de su contraste con datos de caudales drenados por los

manantiales y extraídos mediante la única captación de aguas subterráneas, en la investigación en curso.

Asimismo, se considera que su comparación con la situación climática durante el Imperio Romano en la zona podría aportar algunas respuestas a la valorización patrimonial de Acinipo.

AGRADECIMIENTOS

Esta comunicación se incluye en los trabajos del proyecto “Acinipo en el paisaje urbano romano de la Serranía de Ronda: Investigación interdisciplinar para la valorización patrimonial” (PID2022-140956NB-I00) en el marco del Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia, del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023.

REFERENCIAS

- Aguayo de Hoyos, P., Carrilero Millán, M. y Martínez Fernández, G. (1989): Excavaciones en el yacimiento pre y protohistórico de Acinipo (Ronda, Málaga). En: *Anuario Arqueológico de Andalucía, 1986*, 11: 333-337.
- Castaño Aguilar, J.M. (2019): La ciudad de Acinipo (Ronda). Yacimiento arqueológico y símbolo territorial, *Andalucía en la Historia*, 48-53.
- García García, J.L., Lozano Rodríguez, J.A., Ruiz Puertas, G y Hódar Correa, M. (2007): Consideraciones hidrogeológicas sobre el yacimiento romano de Acinipo (Ronda, Málaga). En: *Proyecto general para la investigación, conservación y difusión del yacimiento romano de Acinipo (Ronda, Málaga) 2005-2007*. Nieto González, B. y Castaño Aguilar, J.M.(Coord.), 195-202.
- Padilla A, y Delgado J. (2011): *Tratamiento y gestión de series temporales hidrológicas*. Diputación Provincial de Alicante, Alicante.
- Rodríguez Fernández, J. (1982): *El Mioceno del sector central de las Cordilleras Béticas*. Tesis Doctoral, Universidad de Granada, Secr. Publ. Univ. Granada, 379: 224 p.
- SARAI (2023): *Proyecto SARAI*. Proyecto PID2020-116540RB-C22 financiado por MCIN/ AEI /10.13039/501100011033. Centro Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya y C.N. Instituto Geológico y Minero de España – CSIC
- Témez Peláez, J.R. (1978): *Cálculo hidrometeorológico de caudales máximos en pequeñas cuencas naturales*. MOPU.
- Thornthwaite, C. W., and J. R. Mather (1955). The Water Balance, Publications in Climatology VIII(1): 1-104, Drexel Institute of Climatology, Centerton, New Jersey.
- Serrano Lozano, F. (1979): *Los foraminíferos planctónicos del Mioceno superior de la cuenca de Ronda y su comparación con los de otras áreas de las Cordilleras Béticas*. Tesis doctoral. Fac. Cien. Univ. Málaga. 272 p